

ZNAČAJ GEOGENETSKE REGIONALIZACIJE PODZEMNIH VODA SRBIJE KAO FAKTORA ZA DEFINISANJE GRANIČNIH VREDNOSTI PRIRODNIH KOMPONENTI HEMIJSKOG SASTAVA I ZAGAĐUJUĆIH MATERIJAMA

**Zoran Stevanović¹, Saša Milanović¹, Veljko Marinović¹
 Ljiljana Vasić¹, Branislav Petrović¹, Aleksandra Maran Stevanović²,
 Dragan Milovanović³**

1 Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Beograd, Dušina 7;

2 Gea Protekta, Beograd;

*3 Rudarsko-geološki fakultet, Departman za mineralogiju, petrologiju,
 kristalografiju i geochemiju Beograd, Dušina 7;*

e-mail: zstev_2000@yahoo.co.uk

U skladu sa zahtevima *Okvirne direktive o vodama* 2000/60/EK (ODV) i *Direktive o zaštiti podzemnih voda od zagađivanja* 2006/118/EK (DPV), kao i unapređenja nacionalne legislativne u oblasti zaštite podzemnih voda postoji obaveza Republike Srbije da utvrdi listu ključnih zagađujućih supstanci i indikatora zagađenja podzemnih voda, kao i njihove granične vrednosti. S obzirom da su nitrati i pesticidi već transponovani u *Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama sa utvrđenim graničnim vrednostima* (50 mg/l odnosno 1 µg/l, respektivno), potrebno je utvrđivanje dodatne liste parametara i njihovih graničnih vrednosti. Jedan od najvažnijih zadataka u ovom postupku je utvrđivanje prirodne koncentracije pojedinih komponenti hemijskog sastava, kako makro-, tako i mikro komponenti, kako bi se razlučile od koncentracija koje su rezultat antropogenih zagađenja.

Srbija se odlikuje složenom geološkom građom što ima za posledicu i različite genetske uslove za formiranje podzemnih voda. Rezultat ovih različitih geogenetskih predispozicija su različiti tipovi voda u različitim geološkim formacijama i izdanima širom Srbije. Kao jedan od važnih koraka u procesu definisanja graničnih vrednosti prirodnih komponenti hemijskog sastava, od strane autora ovog rada izvršena je nova geogenetska regionalizacija teritorije Srbije. Ona se razlikuje od do sada uobičajenih klasifikacija rejonu u hidrogeološkoj praksi, ili prikazanih u ranijim vodoprivrednim planovima. Na bazi geogenetske regionalizacije moguće je prikazivanje uobičajenih vrednosti, kao i davanje ocene graničnih (maksimalnih) koncentracija pojedinih komponenti hemijskog sastava podzemnih voda, a koje se međusobno razlikuju u pojedinim izdvojenim jedinicama. Preliminarna regionalizacija obuhvata sledeće osnovne geogenetske jedinice (s tim da se očekuje dalja sistematizacija i ukрупnjavanje):

1. Panonski basen – dublja izdan („osnovni vodonosni horizont“)
2. Panonski basen – plitka izdan, prvi vodonosni horizont, terasni i lesni sedimenti
 - 2.1. Holocenske naslage (do okvirno 40 m dubine)
 - 2.2. Pleistocenske naslage (od 40 do ~100 m dubine)

3. Aluvijalna izdan priobalja velikih reka (Dunav, Sava, Drina, V. Morava, Z. Morava, Tisa, Ibar, Lim)
4. Istočna Srbija – karstna izdan
5. Istočna i Južna Srbija – aluvijalna izdan srednjih i manjih vodotokova (J. Morava, Nišava, Timok, Mlava, Pek, Resava, Vlasina i dr.)
6. Izdan u regionalnim basenskim strukturama (Velikomoravski rov, Mačva, Srem, Posavina)
7. Zapadna Srbija – karstna izdan
8. Zapadna i centralna Srbija – aluvijalna izdan srednjih i manjih vodotokova (Kolubara, Rzav, Moravica, Rasina, Skrapež, Toplica i dr.)
9. Centralna i južna Srbija (Šumadija, južna Srbija) - izdani u manjim ili izolovanim jezerskim basenskim strukturama
10. Istočna, zapadna, centralna i južna Srbija – pukotinske izdani, izdani slabije vodopropusnosti i pripadajući aluvijoni manjih tokova

Ključne reči: podzemne vode, hemijski sastav, zagađujuće materije, granične vrednosti, geogenetska regionalizacija

SIGNIFICANCE OF GEOGENIC REGIONALIZATION OF GROUNDWATER IN SERBIA AS A FACTOR FOR DEFINING THRESHOLD VALUES OF NATURAL CHEMICAL COMPONENTS AND POLLUTANTS

**Zoran Stevanović¹ Saša Milanović⁴, Veljko Marinović⁴, Ljiljana Vasić⁴,
Branislav Petrović⁴, Aleksandra Maran Stevanović², Dragan Milovanović³**

*1 University of Belgrade – Faculty of Mining & Geology, Department of Hydrogeology,
Belgrade, Djušina 7;*

2 Gea Protekta, Belgrade;

*3 University of Belgrade – Faculty of Mining & Geology, Department of Mineralogy,
Petrology, Crystallography and Geochemistry, Belgrade, Djušina 7;*

e-mail: zstev_2000@yahoo.co.uk

In accordance with the requirements of the *Water Framework Directive 2000/60/EC* (WFD) and the *Groundwater Protection Directive 2006/118/EC* (GPD), as well as needs to improve national legislation in the field of groundwater protection, there is an obligation of the Republic of Serbia to establish a list of key polluting substances and indicators of groundwater pollution, as well as their threshold values. Given that nitrates and pesticides with established limit values (50 mg/l and 1 µg/l, respectively) have already been transposed into the *Regulation on limit values of pollutants in surface and ground waters*, it is necessary to establish an additional list of chemical parameters and their threshold values. One of the most important tasks in this procedure is to determine the natural concentration of certain chemical components, both macro- and micro constituents, in order to distinguish them from the concentrations that are the result of anthropogenic pollution.

Serbia is characterized by a complex geological structure, which results in different genetic conditions for the formation of groundwater. The result of these different

geogenic predispositions are different types of water in different geological units and aquifers throughout Serbia. As one of the important steps in the process of defining the threshold values of the natural components of the chemical composition, the author of this work carried out a new geogenic regionalization of the territory of Serbia. It differs from the common classifications of regions in hydrogeological practice, or these included in earlier water management plans. On the basis of geogenic regionalization, it is possible to estimate the usual values, as well as to give an assessment of the threshold (maximum) concentrations of chemical components of groundwater, which differ from each other in individual isolated units. Preliminary regionalization includes the following basic geogenic units (with expected further systematization and comprehension):

1. Pannonian basin – deeper aquifers („basic groundwater layer“)
2. Pannonian basin – shallow aquifers, first groundwater layer, terrace and loess sediments
 - 2.1. Holocene sediments (up to 40 m depth)
 - 2.2. Pleistocene sediments (from 40 to ~100 m depth)
3. Alluvial aquifers of large rivers (Danube, Sava, Drina, G. Morava, W. Morava, Tisa, Ibar, Lim)
4. Eastern Serbia – karst aquifers
5. Eastern and Southern Serbia – alluvial aquifers of moderate and smaller rivers (S. Morava, Nišava, Timok, Mlava, Pek, Resava, Vlasina, etc.)
6. Aquifers in regional basins (Great Morava graben, Mačva, Srem, Posavina)
7. Western Serbia – karst aquifer
8. Western and Central Serbia – alluvial aquifers of moderate and smaller rivers (Kolubara, Rzav, Moravica, Rasina, Skrapež, Toplica, etc.)
9. Central and Southern Serbia (Šumadija, South Serbia) – aquifers in smaller or isolated lacustrine basins
10. Eastern, Western, Central and Southern Serbia – fissured aquifers, aquifers of lower permeability (aquicludes) and contributed alluviums of smaller streams

Key words: groundwater, chemical composition, pollutants, threshold values, geogenetic regionalization